

PAŹDZIERNIKOWA PANDEMIA ‘COVID-TESTÓW’

W październiku w Polsce nastąpił bardzo duży skok ilości testów, przypadków pozytywnych, zgonów ‘covidowych’ oraz zgonów niezwiązanych z Covid. Onet np. raportuje [8], że wg Prof. Szukalskiego eksperta demografii, wiele z tych zgonów byłoby pewnie też związanych z Covid ale ludzie ci nie byli testowani. Wydaje się to stwierdzenie bezpodstawnym biorąc pod uwagę możliwe błędy i ilość potencjalnie ‘fałszywie pozytywnych’ wyników spowodowanych testem RT PCR.

W niniejszej analizie dokonano próby oceny wpływu ilości testów na zaistniałą sytuację zwiększonych przypadków i zgonów oraz oszacowano ilość wyników ‘fałszywie pozytywnych’.

TESTY PCR W SKRÓCIE

Na początek warto wspomnieć czym jest sam test PCR. Nazwa oznacza reakcję łańcuchową polimerazy (Polymerase Chain Reaction).

Test PCR/’RT PCR’ pozwala na wykładnicze namnożenie szukanej sekwencji DNA/RNA uzyskując jej miliony kopii, rozpoczynając od jednej cząsteczki DNA. Odbywa się to w tzw. cyklach (reakcjach) w urządzeniach zwanych termocyklerami. W reakcji wykorzystuje się przede wszystkim pojedyncze nukleotydy, startery, markery/sondy i enzym odwrotnej transkryptazy RT (reverse transcriptase) w przypadku RNA, służący do utworzenia DNA z RNA. DNA są to dwie nici połączone ‘parami zasad’ (parami nukleotydów), natomiast RNA to jedna nić. W przypadku SARS-cov2 mamy do czynienia z RNA więc stosowany test to RT PCR.

Badanie RT PCR rzekomo „dociera” do fragmentu sekwencji genu konkretnego genomu SARS-cov2. Im więcej ‘pz’- par zasad (bp- ‘base pairs’) w starterach/ markerach tym teoretycznie bardziej specyficzny jest test i tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia wyniku pozytywnego bo zestawy będą zbyt dokładne; im mniej ‘pz’ tym większe prawdopodobieństwo wykrycia ‘czegoś’. Oczywiście sama długość to tylko pozorna specyficzność bo ważniejsze są inne parametry, jak komplementarność startera do matrycy, która powinna wynosić 100%, a nie jak obecnie, 60-80%, profil termiczny reakcji, itd..

Zastosowanie diagnostyczne testów było wielokrotnie poddawane krytyce w m. in. parlamencie kanadyjskim [42] oraz m. in. w [34, 39, 40, 43, 44, 45, 46].

Wg [2] „Dokładność testu diagnostycznego jest mierzona czułością (Sensitivity), czyli odsetkiem zakażonych osób, które uzyskały wynik pozytywny, oraz swoistością (Specificity), odsetkiem osób niezainfekowanych z wynikiem ujemnym. Chociaż powszechnie podaje się, że testy SARS-CoV-2 PCR mają 100% swoistość- to znaczy odsetek fałszywie dodatnich wyników wynoszący 0%- odnosi się to tylko do sytuacji przy braku reakcji testów z substancjami innymi niż RNA SARS-CoV-2 (analityczna specyficzność), a nie do możliwości uzyskania nieprawidłowych wyników w badaniach w świecie rzeczywistym (specyficzność kliniczna), w których zanieczyszczenie i błąd ludzki mogą generować fałszywie dodatnie wyniki podczas pobierania, transportu i analizy próbek.”

Błędy i wyniki ‘fałszywie pozytywne’ mogą mieć miejsce poprzez:

- „Reakcje krzyżowe z innym materiałem genetycznym- inne źródła DNA lub RNA mogą mieć materiał genetyczny reagujący krzyżowo, który można amplifikować za pomocą testu RT-PCR [38]. Nieoczekiwanie np. zaobserwowano fałszywie dodatnie wyniki w testach norowirusów u pacjentów z zapaleniem jelit, ze względu na niezwykle wysoki poziom ludzkiego DNA w próbkach [3]” [1].
- „Niektórzy producenci PCR podają w ich instrukcjach obsługi [3, 4], że istnieje ‘zanieczyszczenie krzyżowe’ i interferencje ‘niespecyficzne’ z listą wirusów i wirusami spoza listy.” [5]
- „Zanieczyszczenie podczas pobierania próbek- może się tak zdarzyć, jeśli główka wacika przypadkowo zetknie się lub zostanie umieszczona na zanieczyszczonej powierzchni (np. rękawiczki lateksowe, powierzchnia szpitalna itp.)” [1].
- „Zanieczyszczenie podczas ekstrakcji wymazu- wirusowe RNA jest ekstrahowane z wymazów w roztworze; przypadkowe rozpylenie cieczy może spowodować zanieczyszczenie krzyżowe między próbkami.” [1].
- „Zanieczyszczenie amplikonem PCR- proces amplifikacji PCR generuje miliony kopii docelowego DNA (amplikonu), które mogą powodować fałszywie dodatnie wyniki w kolejnych reakcjach PCR. Przypadkowe zanieczyszczenie w laboratorium testowym amplikonem może prowadzić do sporadycznych wyników fałszywie dodatnich.” [1].
- „Zanieczyszczenie materiałów eksploatacyjnych w laboratorium PCR- zanieczyszczenie może przenieść się z laboratorium po wykonaniu PCR do laboratorium przed wykonaniem PCR poprzez przeniesienie sprzętu, chemikaliów, ludzi lub aerozolu. Może to dotyczyć nawet doświadczonych laboratoriów krajowych. Na początku marca 2020r. testy COVID-19 RT-PCR wyprodukowane przez CDC zostały wycofane po tym, jak wiele z nich wykazało fałszywie pozytywne wyniki z powodu zanieczyszczonych odczynników [6].” [1].

Do powyższych możliwych błędów wg [1] nie włączono niżej opisanych błędów dodatkowych

- Wg Profesora Zielińskiego i Profesor Polok „startery nie powinny reagować ze sobą, tworząc tzw. homodimery (łączą się wówczas dwa identyczne startery) lub heterodimery (łączą się różne startery). Analiza starterów wykorzystywanych w teście PCR na koronawirusa nie jest łatwa, ponieważ producenci zestawów niechętnie udostępniają takie informacje, zasłaniając się prawami patentowymi lub odwołując do list starterów rekomendowanych przez CDC i WHO.”
- Źle zaprojektowane startery (primers) i markery (probes). Błędne ich zaprojektowanie może być teoretycznie celowe lub nie. Źle zaprojektowane startery/markery mogą łączyć się z fragmentami innych genów (nie SARS-cov2) np. ludzkich co miało miejsce przy niektórych starterach.
- Zbyt duża ilość cykli (powyżej ok. 25-35) może powodować zwiększenie prawdopodobieństwa pozytywnego wyniku pomimo braku obecności szukanej sekwencji. Ilość cykli powyżej 35 jest traktowana jako zbyt wrażliwa i niewiarygodna.
- Błędnie zaprojektowana procedura (np. temperatury, szybkość), co może powodować, że startery/markery będą się nawet same ze sobą łączyć i dawać wyniki fałszywie pozytywne.
- Wykorzystywanie tych samych testów do celów diagnostycznych co do celów badawczych. Takie testy rzekomo różnią się między sobą. Ale choć np. CDC podawało testy do celów diagnostycznych w rzeczywistości były to te same testy co do celów badawczych. Główna różnica polega na prawach do patentu i wykorzystywaniu do celów zarobkowych zestawów diagnostycznych.
- „Niepełna procedura diagnostyczna- np. test PCR znajduje wirusa co skutkuje pozytywnym wynikiem PCR, ale pozostaje zasadnicze pytanie: czy ten wirus jest aktywny, tj. zakaźny czy zjadliwy (bardzo szkodliwy, śmiertelny)? Test PCR nie może odpowiedzieć na to pytanie. Ale powinno się to sprawdzić w hodowli wirusa. Wirusy są wstrzykiwane do laboratoryjnych linii komórkowych, aby sprawdzić, czy powodują uszkodzenie i śmierć komórki, uwalniając/replikując w ten sposób cały zestaw nowych wirusów, które mogą zarażać inne komórki. Oznacza to, że jeśli PCR wykryje wirusa w próbce człowieka, to wykrycie może odpowiadać wirusowi, który jest teraz niezdolny do infekowania komórek i rozmnażania się. Biolodzy mogą stwierdzić, czy wirus jest zakaźny, wstrzykując go do komórek (komórek hodowlanych). Jeśli na te komórki wirus nie ma wpływu i nie rozmnaża się w nich, to test PCR wykrył wirusa, który nie jest już aktywny.
PRAWDZIWY ‘POZYTYW’ w PCR nie zawsze oznacza, że dana osoba przedstawia jakiegokolwiek zagrożenie dla społeczeństwa. Wirus nie może być przenoszony, gdy hodowla komórek pokazuje, że wirus nie jest zakaźny. Niestety, powiązanie PCR DODATNIEGO z zakaźnością nie jest łatwe, jeśli weźmiemy pod uwagę całą populację. Wymagało by to modelu (korelacji), który odwzorowuje POZYTYWY PCR i/lub objawy na zakaźność testowane w hodowli wirusów lub hodowle wirusów dla każdego indywidualnego przypadku” [5].

Ponadto w odniesieniu do np. dokumentu- Panel CDC 2019-nCoV 2020, cytując Profesor Kornelię Polok:

„Procedury, które powszechnie określa się jako walidacje testów, to ocena przydatności zestawów diagnostycznych wraz z informacjami o spodziewanych błędach przeprowadzana przez upoważnione do tego jednostki. Niestety zazwyczaj nie mamy danych dotyczących tego, na jakiej podstawie wyciągnięto te wnioski i kto przeprowadził badania. Nie zawsze też są podane informacje o wykorzystanych zestawach diagnostycznych lub brakuje wiadomości o jakości wyizolowanego materiału. Nie podaje się np. surowych danych, co w literaturze naukowej jest standardem. W odniesieniu do panelu CDC 2019-nCoV należy zauważyć, że granica wykrywalności RNA wirusa SARS-cov2 nie była analizowana w izolatach pobranych od pacjentów ani nawet w kulturze. W zamian wykorzystano produkt otrzymany w wyniku transkrypcji in vitro (poza organizmem) genu N tak spreparowanego, aby „udawał” izolaty kliniczne (CDC 2019-nCoV, 2020, s. 49).

Tak więc niezwykle istotna jest w tym kontekście informacja, że czułość testu PCR badano na sztucznej konstrukcie, jakim jest produkt transkrypcji in vitro. Ten ostatni proces prowadzi do powstania czystego RNA wirusowego– w tym przypadku było to RNA reprezentujące zaledwie jeden gen wirusa, czyli nie było problemu z zanieczyszczeniem go obcym materiałem genetycznym. Badane RNA nie zawierało nawet innych genów wirusa. Taki materiał nijak się ma do zanieczyszczonych wymazów z nosogardzieli i nie powinien być stosowany jako dowód wiarygodności metody w warunkach klinicznych. To poważny błąd metodyczny.”

Oprócz fałszywie pozytywnych mamy również wyniki ‘fałszywie negatywne’ powodowane przez [1].

- Słaba technika próbkowania- Pobieranie próbek z jamy nosowo-gardłowej jest inwazyjne i może być nieprzyjemne. Może być mniej skuteczne, gdy jest wykonywane bez nadzoru, więc liczba fałszywie ujemnych wyników może wzrosnąć w miarę częstszego pobierania próbek w domu
- Degradacja próbki- próbki mogą ulec degradacji podczas przechowywania lub transportu.
- Zbyt wczesne pobieranie próbek- Szczyt wydalania wirusa od osobników następuje tuż przed lub na początku objawów. Jeśli próbki są pobierane na wczesnym etapie zakażenia (1-4 dni po zakażeniu), odsetek wyników fałszywie ujemnych jest wyższy.
- Zbyt późne pobieranie próbek- Wirusowe wydalanie spada po osiągnięciu szczytu objawów. Próbki pobrane na tym etapie infekcji będą wykazywać zwiększony odsetek wyników fałszywie ujemnych.

DANE

Wracając to październikowych testów, które zbudowały obecnie drugą falę pandemii, poniżej zaprezentowano na wykresie logarytmicznym (dla potrzeb porównania ilościowego) dzienną liczbę testów, dzienną liczbę pozytywnych wyników testów i dzienną liczbę zgonów [7]. Wykres nr 1 dla zobrazowania skali obejmuje cały okres trwania rzekomej pandemii do końca października.

Wykres nr 1

Oprócz liczby testów, przypadków i zgonów 'covidowych' nastąpił również bardzo duży skok, w porównaniu z poprzednimi latami, zgonów 'nie covidowych' wg Wykresu nr 2 na podstawie [7, 13, 48]. Skok ten dotyczył października ale widać już było różnicę na przełomie lipca i sierpnia.

Wykres nr 2

W niniejszej analizie przyjrano się bliżej i oszacowano ilości wyników ‘fałszywie pozytywnych’. Do tego celu posłużono się m. in. [12]. W związku z wyraźnie wzmożonym testowaniem od ok. połowy/końca września oraz dużą ilością zgonów w miesiącu październiku analiza obejmuje obliczenie możliwej ilości wyników ‘fałszywie pozytywnych’ dla miesiąca października. Dane na których oparto obliczenia podano niżej:

1. W październiku, w Polsce wykonano ok. 1.4 mln. testów PCR [7].
2. Wyników pozytywnych było 286 421, a zgonów 2868 [7, 13]
3. Rzeczywista ‘czułość’ i ‘swoistość’ powinny wynosić mniej niż 100% nawiązując do powyższych błędów zgodnie z [1, 2].
4. Przyjęto różne wartości procenta ‘występowalności’ Covid (procent zarażonych) w populacji i różne wartości ‘swoistości’, która ma większe znaczenie pod względem ilości ‘fałszywie pozytywnych’ wyników. Obliczenia wykonano dla 5 wariantów:
 - Wariant 1: ‘występowalność’ 0.1-0.2% zgodnie z danymi kwietniowymi [9].
‘swoistość’ dająca w wyniku faktyczną uzyskaną ilość wyników pozytywnych
‘czułość’ 96.15% jako średnia z uzyskanych wyników przykładowego testu [11]
 - Wariant 2: ‘występowalność’ 1% zgodnie z bieżącymi danymi z UK [10].
‘swoistość’ dająca w wyniku faktyczną uzyskaną ilość wyników pozytywnych
‘czułość’ 96.15% jako średnia z uzyskanych wyników przykładowego testu [11]
 - Wariant 3: ‘występowalność’ 10% zgodnie z szacunkami WHO [14]
‘swoistość’ dająca w wyniku uzyskaną ilość wyników pozytywnych
‘czułość’ 96.15% jako średnia z uzyskanych wyników przykładowego testu [11]
 - Wariant 4: ‘występowalność’ 19.33% dającą w wyniku faktyczną uzyskaną ilość wyników pozytywnych.
‘swoistość’ 97.7% jako średnia wartość wg dostępnych materiałów [1, 2]
‘czułość’ 96.15% jako średnia z uzyskanych wyników przykładowego testu [11]
 - Wariant 5: ‘występowalność’ 15.74% dającą w wyniku faktyczną uzyskaną ilość wyników pozytywnych.
‘swoistość’ 93.7% jako uzyskana minimalną wartość [2].
‘czułość’ 96.15% jako średnia z uzyskanych wyników przykładowego testu [11]
5. Wskaźnik śmiertelności potwierdzonych przypadków ‘CFR’ (Case Fatality Rate) i oficjalną ilość zgonów przyjęto wg oficjalnych danych na październik [13]

Warto wspomnieć, że jeśli ktoś się testuje to mogło by to oznaczać, że coś takiej osobie dolega więc istnieje wyższe prawdopodobieństwo ‘prawdziwie pozytywnego’ testu (wyższa ‘występowalność’) niż dla osoby losowo testowanej. Ale biorąc pod uwagę, że obecnie prawie wszyscy, mający kaszel itp. lub nie mając nawet żadnych objawów testują się zgodnie z zaleceniem i zachęcaniem to zakładane najniższe ‘występowalności’ traktować można jako również prawidłowe (jak dla losowych osób).

WYNIKI:

Poniżej w Tabeli nr. 1 zaprezentowano wyniki.

Tabela nr. 1

LOKALIZACJA (WARIANT)	1- Polska (X)	2- Polska (X)	3- Polska (X)	4- Polska (X)	5- Polska (X)
TYP TESTU	PCR	PCR	PCR	PCR	PCR
ILOŚĆ TESTOWANYCH OSÓB/TESTÓW	1401311	1401311	1401311	1401311	1401311
WYSTĘPOWALNOŚĆ COVID (ZAKAŻONA POPULACJA)	0.20%	1.00%	10.00%	19.33%	15.74%
ILOŚĆ WYKONANYCH POZYTYWNYCH TESTÓW	286421	286421	286421	286421	286421
ILOŚĆ WYKONANYCH NEGATYWNYCH TESTÓW	1114890	1114890	1114890	1114890	1114890
DOKŁADNOŚĆ	79.75%	80.48%	88.79%	97.40%	94.09%
CZUŁOŚĆ (PPA)	96.15%	96.15%	96.15%	96.15%	96.15%
WSKAŹNIK FAŁSZYWIE NEGATYWNYCH- FNR	3.85%	3.85%	3.85%	3.85%	3.85%
SWOIŚCIEŃ (NPA)	79.71%	80.33%	87.97%	97.70%	93.70%
WSKAŹNIK FAŁSZYWIE POZYTYWNYCH- FPR	20.29%	19.67%	12.03%	2.30%	6.30%
OBLICZONA ILOŚĆ PRAWDZIWIE POZYTYWNYCH TESTÓW- P (TP+FN)	2803	14013	140131	270848	220544
OBLICZONA ILOŚĆ PRAWDZIWIE NEGATYWNYCH TESTÓW- N (TN+FP)	1398508	1387298	1261180	1130463	1180767
ILOŚĆ TYLKO PRAWDZIWIE POZYTYWNYCH- TP	2695	13474	134736	260421	212053
ILOŚĆ TYLKO FAŁSZYWIE POZYTYWNYCH- FP	283726	272947	151685	26001	74368
ILOŚĆ TYLKO PRAWDZIWIE NEGATYWNYCH- TN	1114782	1114350	1109495	1104462	1106399
ILOŚĆ TYLKO FAŁSZYWIE NEGATYWNYCH- FN	108	540	5395	10428	8491
WARTOŚĆ PREDYKCYJNA DODATNIA- PPV	0.94%	4.70%	47.04%	90.92%	74.04%
WARTOŚĆ PREDYKCYJNA UJEMNA- NPV	99.99%	99.95%	99.52%	99.06%	99.24%
FALSE DISCOVERY RATE- FDR	99.06%	95.30%	52.96%	9.08%	25.96%
FALSE OMISSION RATE- FOR	0.01%	0.05%	0.48%	0.94%	0.76%
STOSUNEK FAŁSZYWIE POZYTYWNYCH (FP) DO 'P'	10123.61%	1947.80%	108.24%	9.60%	33.72%
PROCENT FAŁSZYWIE NEGATYWNYCH (FN) DO 'N'	0.01%	0.05%	0.43%	0.76%	0.64%
OFICJALNA ILOŚĆ ZGONÓW	2868	2868	2868	2868	2868
OFICJALNY WSKAŹNIK ŚMIERTELNOŚCI PRZYPADKÓW- CFR	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
OFICJALNA ILOŚĆ ZGONÓW BEZ CHOROBY WSPÓŁISTNIEJĄCYCH	381	381	381	381	381

Poniżej na Wykresie nr 3 przedstawiono zmienność procenta osób z wynikiem pozytywnym w stosunku do ilości testów.

Wykres nr 3

WNIOSKI:

Ilość 'fałszywie pozytywnych' zależy od faktycznej 'występowalności' (procent zakażonych), która jest trudna do określenia i zmienia się w każdej epidemii w zależności od wskaźnika zarażalności 'R' malejącego naturalnie wraz z przebiegiem epidemii zgodnie z krzywą rozkładu normalnego zgodnie z prawem Farr'a [15] (lub krzywą rozkładu logarytmicznie normalnego czy logistycznego).

W dwóch pierwszych wariantach 'występowalności' równej 0.2% i 1% prawie wszystkie uzyskane wyniki testów byłyby 'fałszywie pozytywne', co oznaczałoby, że prawie wszyscy zostaliby błędnie zdiagnozowani, izolowani itp..

'Fałszywie pozytywnych' byłoby kolejno ponad 10 i prawie 2 razy więcej niż 'prawdziwie pozytywnych'! Prawdopodobieństwo, że pozytywny wynik testu oznaczałoby faktycznie wynik pozytywny wynosiłoby kolejno zaledwie 0.94% i 4.7%.

Wariant 1 jest w obecnej sytuacji najmniej realny natomiast wariant 2 pomimo 5- krotne wyższej 'występowalności' (1%) od wariantu 1 również jest mało realny w obecnym okresie grypowym (zachorowań).

Wariant 4 to prawie 2-krotnie wyższa 'występowalność' niż szacowana przez WHO (i aż 19- krotnie wyższa niż dla wariantu 2) przy zakładanym średnim wskaźniku 'FPR' równym 2.3% [1]. Skutkowałoby to błędną diagnozą i izolacją prawie 9 osób na 100. Wariant 4 jest wariantem z 'występowalnością' bliską procentowemu udziałowi wyników pozytywnych w stosunku do ilości testów co znowu oznaczałoby niemal wszystkie testy 'prawdziwie pozytywne'. Patrząc na procentowy udział pozytywnych wyników testów w stosunku do ilości testów widać dziwną zmienność i trudność w oszacowaniu rzeczywistej 'występowalności', która z pewnością jest niższa biorąc pod uwagę rzeczywiste możliwe błędy testów [1]. Średni procentowy udział to ok. 20% natomiast szacowana wartość 'występowalności' wg WHO to 10% (wariant 3). Dlatego też ten wariant jest również nierealny

W wariantcie 5 przyjęto minimalną 'swoistość' wg [2] co skutkowało by prawie 16% 'występowalnością' (wartość ponad 1.5- krotnie wyższa od wartości WHO i 16- krotnie wyższa niż dla wariantu 2). Nadal bardzo duża ilość osób (36%) byłoby źle zdiagnozowana i izolowana! Wariant 5 jest bliższy szacunkom WHO ale wydaje się wciąż wysoki i mało możliwy.

W 3 wariantcie zakłada się 10% 'występowalność', która jest zgodna z szacunkami WHO. W takiej sytuacji ponad 50% osób byłoby błędnie zdiagnozowanych i izolowanych. Czyli osoba byłaby albo zakażona albo nie zakażona! Po teście wiedzielibyśmy to co przed testem!

Jest to najbardziej prawdopodobnym jest wariant 3, który jest zgodny z szacunkami WHO i jednocześnie znajduje się 'w środku' testowanych wariantów.

Reasumując, we wszystkich wariantach, oprócz wariantu 4 ilość wyników 'fałszywie pozytywnych' wykazuje, że test ten nie nadaje się do celów diagnostycznych decydujących o izolacji, kwarantannie i jakichkolwiek decyzjach polityczno-medycznych.

Należy tu zaznaczyć, że nawet gdy wynik jest 'prawdziwie pozytywny' to nie znaczy, że obecny jest wirus SARS-cov2 i/lub, że zarażamy [3, 4, 5, 38]. Odpowiedzialne za to są błędy dodatkowe (wymienione wcześniej) i uwzględniając je ilość wyników 'fałszywie pozytywnych' mogłaby być jeszcze wyższa niż w analizowanych wszystkich wariantach.

Natomiast całkowita ilość zgonów wyniosła 6102 (3 listopad) z czego 811 [17] to zgony bez chorób współistniejących, co stanowi ok 13%. Jeśli chodzi o zgony w październiku to była to ilość 2868 (381 osób bez chorób współistniejących-przyjmując szacunkowo 13%).

Uwzględniając powyższe, raczej próżno szukać kolejnych zgonów 'covidowych' wśród osób zmarłych tylko dlatego, że nie były przetestowane biorąc pod uwagę tak wysoką ilość wyników 'fałszywie pozytywnych' i tak niską wiarygodność testu w celach diagnostycznych na podstawie których określa się zgon 'covidowy' (z Covid lub z powodu Covid).

Ponadto takie czynniki jak m. in. stres, strach, samotność, depresje [16] i brak dostępu do opieki zdrowotnej mają dewastacyjny wpływ na nasz organizm i nasz układ immunologiczny. Nasze komórki poddane są w takich okolicznościach wysokiemu stresowi i 'głodowi' (brakowi substancji odżywczych). Czynniki te z pewnością nie tylko mogły mieć wpływ na dodatkowe zgony w październiku ale również na zgony 'covidowe' osób bez chorób współistniejących, które podatne na wszelkie zakażenia i dodatkowe czynniki zewnętrzne (nie koniecznie związane tylko z wirusami) ale pozytywnie przetestowane, zatwierdzone zostały jako 'covidowe' spowodowane wirusem SARS-cov2.

Oczywiście wszystkie powyższe założenia i wyliczenia zakładają, że wszystkie zgony 'covidowe' (z Covid lub z powodu Covid) były związane z nowym wirusem SARS-cov2. Jednak wirus ten nigdy nie został prawidłowo wyizolowany/oczyszczony i prawidłowo wysekwencjonowany, a raczej poskładany jedynie komputerowo bazując na uzyskanych różnych fragmentach różnego materiału genetycznego i założeniu, że te fragmenty (po uproszczonej procedurze 'chemicznej obróbki', czasem filtrowania/ wirowania, namnażania i obserwacji w niektórych przypadkach) były tak czyste (w rzeczywistości nie są), że pozwoliły stwierdzić obecność tam nowego wirusa. Jakość niektórych głośnych prac naukowych w polsce jest również zatrważająca wg [47]. Ponadto, oprócz braku prawidłowej izolacji/

oczyszczenia, powiązanie wirusa z rzekomą nową chorobą Covid-19 u człowieka również jest co najwyżej wątpliwe [33, 34, 35, 36 37]. Nie spełniono postulatów np. Kocha lub Riversa choć publikacje twierdzą, że nie koniecznie muszą (i to nie z powodu braku możliwości namnażania wirusa w czystej kulturze jak jest wymagane w przypadku postulatów Kocha) np. [31] lub, że spełniły je, choć nie jest to do końca prawdą. CDC w swoim opracowaniu dotyczącym testów RT PCR wspomina, że ilościowe izolaty wirusa nie są dostępne [32]. Powyższe to jednak tylko krótka wzmianka na temat braku prawidłowej izolacji/oczyszczania wirusa SARS-cov2 oraz powiązania go z nową chorobą Covid-19 i nie jest ona objęta niniejszą analizą.

KRÓTKA ANALIZA STATYSTYCZNA

Dodatkowo warto się przyjrzeć dużemu wzrostowi ilości testów, przypadków i zgonów 'covidowych' w okresie od ok. połowy września do końca października. Na podstawie powyższych danych można pokusić się o krótką analizę statystyczną:

- obliczając współczynnik korelacji Pearsona mierzącego siłę zależności pomiędzy ilością testów, a wynikami pozytywnymi
- obliczając współczynnik korelacji Pearsona mierzącego siłę zależności pomiędzy ilością testów, a zgonami
- obliczając wskaźniki determinacji liniowej R^2 wskazujące jaką część zmienności wyników pozytywnych lub zgonów możemy wyjaśnić za pomocą ilości testów.
- sprawdzając czy obliczona korelacja jest istotna statystycznie

Poniżej przedstawiono graficznie na Rysunku nr 4 i 5 korelację wraz z wyznaczeniem prostej regresji, współczynnikiem korelacji Pearsona R i wskaźnikiem determinacji R^2 .

Rysunek nr 4

Rysunek nr 5

Na podstawie prostej analizy statystycznej stwierdza się, że między liczbą testów, a wynikami pozytywnymi i zgonami zachodzi bardzo silna dodatnia zależność, kolejno $R=0.90$ i zgonów $R=0.83$. Oznacza to, że wraz z liczbą testów wzrasta ilość wyników pozytywnych oraz zgonów i jest to bardzo silna zależność.

Zmienność wyników pozytywnych testów i zgonów jest kolejno w 82% i 68% określona przez wzrost liczby testów co również świadczy kolejno o bardzo silnej i silnej zależności.

Dodatkowo sprawdzono prawdopodobieństwo słuszności oceny bardzo silnej istotności korelacji pomiędzy testami, a wynikami pozytywnymi i zgonami stosując rozkład t- Studenta.

Przy poziomie istotności wynoszącym $\alpha=0.001$ ($p<0.001$ czyli 0.1%) test t- Studenta wykazał wysoce istotną pewność ($t_{EMP(PRZYPADKI)}=13.96$ i $t_{EMP(ZGONY)}=9.75 > T_{KRYT}=3.54$), co świadczy o tym, że bardzo silną korelację, można przyjąć za poprawną z ponad 99.9% pewnością.

Reasumując, rosąca rzekoma pandemia jest wynikiem zwiększonej ilości niewiarygodnych testów (o czym wspominał również Instytut Kocha w kwietniu [41]) obfitujących w wyniki ‘falszywie’ pozytywne, izolację zdrowych ludzi, ograniczanie wolności, niszczenie gospodarki i dorobku ludzi, ograniczanie dostępu do opieki zdrowotnej, utrzymywanie strachu, stresu i depresji kończącej się conajmniej osłabieniem (a również nawet dewastacją) układu immunologicznego ludzi (przede wszystkim osób starszych i wszystkich osób z przewlekłymi chorobami). Wszystko powyższe wraz z lockdown’em jest wbrew logice i nauce [18-32] choć robi się prawie wszystko aby temu zaprzeczyc w propagandowej narracji. Ostatecznie powyższe miało ogromny wpływ na wzrost wszystkich zachorowań i zgonów- koszt jaki ponosimy za politykę i wiarę w instytucję państwową, która powinna nam służyć, niestety to my służymy jej i posłusznie bezkrytycznie za nią kroczymy.

REFERENCJE:

- [1] https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/895843/S0519_Impact_of_false_positives_and_negatives.pdf
- [2] <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.26.20080911v4.full.pdf>
- [3] <https://web.archive.org/web/20201010141322/https://www.creative-diagnostics.com/sars-cov-2-coronavirus-multiplex-rt-qpcr-kit-277854-457.htm>
- [4] <https://www.certest.es/viasure/>
- [5] https://www.cebm.net/wp-content/uploads/2020/09/PCRTtestREFERENCE_Infectivity2020Sept18-2.pdf
- [6] https://www.washingtonpost.com/investigations/contamination-at-cdc-lab-delayed-rollout-of-coronavirus-tests/2020/04/18/fd7d3824-7139-11ea-aa80-c2470c6b2034_story.html
- [7] https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1ierEhD6gcq51HAm433knjnVwey4ZE5DCnu1bW7PRG3E/htmlview?pru=AAABcgzx8yc*Hol4IOwVhsq7jnb5RrD7rw
- [8] <https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-polsce,w-pazdzierniku-najwiecej-zgonow-w-polsce-od-lat--w-ciagu-tygodnia-zmarlo-ponad-12-tys--osob,artykul,44127438.html>
- [9] <https://notesfrompoland.com/2020/04/13/false-positives-the-argument-against-mass-coronavirus-testing/>
- [10] <https://www.news-medical.net/news/20201006/SARS-CoV-2-prevalence-in-England-e2809cHigher-than-at-any-time-from-May-2020e2809d.aspx>
- [11] <https://www.certest.es/wp-content/uploads/2020/09/IU-CFR012enes0920-rev.00.pdf>
- [12] https://en.wikipedia.org/wiki/Sensitivity_and_specificity
- [13] <https://covid19.who.int/table>
- [14] <https://medicalxpress.com/news/2020-10-world-people-infected-virus.html>
- [15] https://en.wikipedia.org/wiki/Farr%27s_laws
- [16] <https://www.snhahc.org/documents/Depression%20Chronic%20Disease%20and%20Decrements%20in%20health.pdf>
- [17] <https://nczas.com/2020/11/05/ministerstwo-zdrowia-podalo-oficjalne-dane-tyle-osob-zmarlo-tylko-na-covid-19/>
- [18] <https://www.aier.org/wp-content/uploads/2020/05/10.1.1.552.1109.pdf>
- [19] <https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/allies-in-aging-workshop-for-supporting-seniors-1.4512631>
- [20] <https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1379>
- [21] <https://gpsych.bmj.com/content/33/2/e100213>
- [22] <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876201820302677>
- [23] <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28133901/>
- [24] <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1550413107000691>
- [25] <https://voxeu.org/article/impact-covid-19-chronic-health-uk>
- [26] <https://www.studyfinds.org/social-isolation-increases-risk-of-heart-attack-stroke-death-from-all-causes/>
- [27] <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.01.20088260v2>
- [28] https://www.researchgate.net/publication/341832637_All-cause_mortality_during_COVID-19_No_plague_and_a_likely_signature_of_mass_homicide_by_government_response
- [29] <https://colleenhuber.com/covid19-a-controlled-study/>
- [30] <https://www.veoh.com/watch/v142044761XtzRkYYy>
- [31] <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31978945/>
- [32] <https://www.fda.gov/media/134922/download>
- [33] https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/6/20-0516_article (strona 39)
- [34] <https://off-guardian.org/2020/06/27/covid19-pcr-tests-are-scientifically-meaningless/>
<https://off-guardian.org/2020/07/31/open-letter-refuting-politifacts-fact-check/>
- [35] <https://kevinporbett.com/onewebmedia/WHERE%20IS%20THE%20EVIDENCE%20FOR%20THE%20EXISTENCE%20OF%20THE%20CORONAVIRUS%20FINAL2.pdf>
- [36] https://drtomcowan.com/only-poisoned-monkey-kidney-cells-grew-the-virus/?fbclid=IwAR3ooWgKJf_f_qtkgOAFgisNG8rLdHJ_vc-sVYJ5Y5oEoEeI3tAtmZAtmA
- [37] <https://theinfectiousmyth.com/book/CoronavirusPanic.pdf>
- [38] <https://web.archive.org/web/20200328000948/https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/laboratory-guidance>
- [39] <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32133832?fbclid=IwAR3KtTRFTp9eb0aA-8ThVONEMGeGhecOnjMJtIbIbClp8ufahx71HOFswDg> (artykuł wycofany; Dr Zhuang powiedział: „że to była wrażliwa kwestia”)
- [40] <http://www.williamengdahl.com/englishNEO28Apr2020.php>
- [41] <https://www.heise.de/tp/features/Von-der-fehlenden-wissenschaftlichen-Begrueundung-der-Corona-Massnahmen-4709563.html?seite=all>
- [42] <https://www.veoh.com/watch/v142060642xJCscRBW>
- [43] https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.26.20080911v3.full.pdf?fbclid=IwAR1SG36zha2Im7liYJZkwbscQBMHYcZuCogSc0WM_z3YxE2Z2gY5WVR7Ag8
- [44] <https://www.veoh.com/watch/v14206403343PMhhpG>
- [45] <https://zemavek.sk/virologicka-mudr-hana-zelena-ph-d/?fbclid=IwAR2kIqzhKeC3v70IpwS1g9FFwPQCHwpfYwVf6JZIOIX9jPkquQCsttlic>
- [46] <https://www.facebook.com/roman.zielinski.37/posts/1451366301734481>
- [47] <https://www.facebook.com/roman.zielinski.37/posts/1448867808650997>
- [48] <https://dane.gov.pl/pl/dataset/1953,liczba-zgonow-zarejestrowanych-w-rejestrze-stanu-c>